

34. *YUm D. Traktat o chelovecheskoj prirode, ili Popytka primenit' osnovannyj na opyte metod rassuzhdeniya k moral'nym predmetam // YUm D. Soch.: V 2 t. T. 1. M.: Mysl', 1996. S. 53—655*

И. ПЕТРОЧЕНКО

**Образ человека в русской новокрестьянской поэзии
первой половины XX века***

Аннотация. В статье анализируется образ человека, представленный новокрестьянскими поэтами — группой молодых писателей, творивших в первой половине XX в., не объединенных единым манифестом, но выдлившихся на фоне современников попыткой разработать национальную эстетическую культуру России на основе народно-крестьянского фундамента, а также пантеистических мотивов. В ходе рассмотрения работ Есенина, Клюева, Клычкова, Ширяевца и Орешина автором было выделено четыре составляющих образа человека: религиозность, мистико-мифичность, народность и природность (натуральность). В статье автор показывает, как взаимосвязаны данные элементы между собой, а также каким образом у новокрестьянских поэтов решается вопрос смерти.

Ключевые слова: человек, религия, миф, мистика, народ, природа, крестьянство, поэзия, смерть.

Abstract. The article analyzes the image of man presented by the New Peasant poets, a group of young writers who created in the first half of the 20th century, who were not united by a single manifesto, but who stood out from their contemporaries by their attempt to develop a national aesthetic culture of Russia on the basis of the folk-peasant foundation, as well as pantheistic motifs. In the course of analyzing the works of Esenin, Klyuev, Klychkov, Shiryaevets and Oreshin, the author has identified four components of the human image: religiosity, mystic-mythicality, folkness

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Петроченко И. Образ человека в русской новокрестьянской поэзии первой половины XX века // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 150—175. DOI:

and naturalness. In the article, the author shows how these elements are interrelated, as well as how the New Peasant poets deal with the issue of death.

Keywords: man, religion, myth, mysticism, people, nature, peasantry, poetry, death.

УДК 17
ББК 87,6

На сегодняшний день разговор о месте человека, его статусе, его родовых чертах все еще актуален. На протяжении нескольких тысячелетий философская традиции связывала вопрос о человеке с вопросом «Что есть сущее?». За все это время человека успели наделять свойствами и субъекта, и объекта. Но каковы родовые черты человека? Что такое человек? В данной статье мы попробуем ответить на эти вопросы, опираясь на творчество новокрестьянских поэтов. В качестве основной цели данной статьи мы обозначим следующее — исследование образа человека в философско-литературном творчестве новокрестьянских поэтов. По преимуществу мы будем обращаться к произведениям С.А. Есенина (1895—1925), С.А. Клычкова (1889—1937), Н.А. Клюева (1884—1937), но также рассмотрим некоторые стихотворения П.В. Орешина (1887—1938) и А.В. Ширяева (1887—1924). Из исследователей творчества так называемой «есенинской плеяды» мы будем опираться в основном на Н.И. Неженца, А.И. Михайлова и Н.М. Солнцева.

Кто такие новокрестьянские поэты и откуда они взялись?

Термин «новокрестьянские поэты» был введен в оборот литературным критиком В. Львовым-Рогачевским в книге «Поэзия новой России. Поэты полей и городских окраин» 1919 года [15, 43]. Данным термином Львов-Рогачевский обозначил группу молодых поэтов, преимущественно пишущих про русскую деревню и природу. К основным представителям новокрестьянской поэзии были приписаны С.А. Есенин, С.А. Клычков, Н.А. Клюев, П.В. Орешин и А.В. Ширяевец. Особенность этой группы заключалась в отсутствии каких-либо манифестов или программных документов, фиксирующих основные идеи авторов. Однако схожий характер их произведений все-

таки позволяет сегодня констатировать самостоятельность новокрестьянской поэзии [16, 3].

Сам термин «новокрестьянские поэты» подсказывает нам, что должны быть и «крестьянские поэты» и между ними должна быть какая-то связь. Все так: начиная с XIX в. мы можем говорить о таком явлении в русской поэзии, как «поэты из народа». На литературном радаре становятся заметны имена Ф.Н. Слепушкина, Е.И. Алипанова и, конечно, А.В. Кольцова. Однако большую известность получили «суриковцы» [16, 11], чьим временем правильно будет считать вторую половину XIX в. Именно в этот период появляются поэты-самоучки: И.А. Белоусов, С.Д. Дрожжин и, собственно, И.З. Суриков. Указанные выше поэты появились тоже не на пустом месте. Они стали продолжателями традиции безымянных певцов-гусаров и слепых нищих, которые слагали свои песни на базарах и ярмарках [18, 3]. Творчество этих безымянных певцов зачастую впитывалось с молоком матери будущими поэтами-суриковцами и кольцовцами: их воспитывали песнями, песнями их успокаивали и убаюкивали, песни звучали во время работы, ни один праздник не проходил без песни. Н.И. Неженец пишет по этому поводу следующее: «В идейно-тематическом отношении старая крестьянская поэзия родственна устной лирике, повторяя в различных вариантах ее грустные мотивы любви и брака» [18, 3].

Именно поэтам-самоучкам (С. Дрожжину, А. Кольцову, И. Сурикову и др.) Львов-Рогачевский противопоставил крестьянских поэтов XX в. [22]. И на то были причины. Во-первых, все-таки поэзия Сурикова и Кольцова — это в большей степени фольклор. В свою очередь, уже начиная с конца XIX в. крестьянская поэзия постепенно стала отходить от устной традиции, впитывая элементы книжной культуры, тем самым превращаясь в полноценную письменную литературу, что и охарактеризовало поэзию Есенина, Ширяевца, Клюева, Клычкова, Орешина и др. Народные стихотворцы стали все меньше петь и все больше стали записывать свои напевы, превращая их в стихи [18, 7]. Во-вторых, поэты-самоучки воспринимали свою сословную принадлежность к крестьянству зачастую как собственную неполноценность. А.И. Михайлов даже пишет, что Суриков извинялся перед большой поэзией за свою измученную деревенскую

музу [16, 13]. Новокрестьянские же поэты гордились своим происхождением. Будучи представителями народа, они старались подчеркнуть свое крестьянское происхождение, указывая на тот факт, что они — потомки тех самых безвестных певцов [16, 13]. Так, например, Н.А. Клюев как бы доказывал свое право на творчество тем, что в его стихах «жалкует» дедовская сопель [10, 13]. С.А. Клычков говорил, что обязан языком лесной бабке Авдотье [13, 17]. Первой школой поэзии для Орешина стали напевы народных песен пусть и безграмотной, но музыкально одаренной матери [18, 469]. Да и С.А. Есенин не был чужд устной традиции: дедушка пел ему с ранних лет, а бабушка рассказывала различные нереальные, сказочные истории, которые в том числе сподвигли его на первые поэтические опыты [16, 13]. А Ширяевец даже посвятил матери следующие строки: «А мамин голос надо мной звенит, // Что золотые самогуды-гусли» [4].

Однако, несмотря на различия между есенинской и кольцовской плеядами, все-таки стоит признать, что у них были общие черты: любовь к природе, внимание к народному быту и особенностям национального характера. Более того, новокрестьянские поэты ценили творчество предшественников и во многом были им обязаны. Например, в доме Орешиных стояли книги со стихами Кольцова и Сурикова. Отец поэта, вышедший из крепостных крестьян, самостоятельно выучившийся грамоте, питал слабость к печатным книгам, так что П.В. Орешин точно знал и читал поэтов-самоучек. А вот стихи С.А. Есенина, в которых Кольцов предстает перед нами в образе предвестника-вдохновителя:

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в золотой ряднине
Твой Алексей Кольцов.
В руках — краюха хлеба,
Уста — вишневый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок [7].

А вот что пишет Ширяевец о Сурикове:

Разгульны взлеты русского мазка!
Былого ветра песня заярила!
Сибирь, сгубив Кольцо и Ермака,

Русь Суриковым щедро одарила.

...

Удел Руси — смердящих псов терпеть...

Но в мерзкой гнили всяческих засилий

Стрелецкой кровью будет пламенеть

Родное имя — Суриков Василий [4].

При этом все-таки важно помнить, что между этими родственными, но где-то противоречащими группами несколько десятилетий, а в XIX в. роковые перемены и в обществе, и в культуре происходили иногда и за считанные месяцы. Следовательно, важно учитывать тот факт, что сами социальные возможности новокрестьянских поэтов были обширнее, нежели у крестьянских. Новокрестьянские поэты — это молодые свободные люди, живущие в Российской империи в период революций 1905 г. и 1917 г. Крестьянские же поэты — это все еще мужики, пусть и вышедшие в город. Даже сама наследуемая Есениным, Клюевым и др. поэтическая традиция, ввиду накопления поэтического опыта нескольких предыдущих эпох, представлялась у новокрестьянских поэтов более глубокой. Их язык красивее, выразительнее, проницательнее.

Резюмировать можно так: и народные поэты XIX в., и народные поэты XX в. старались увековечить в своих произведениях не столько личные переживания, сколько живой голос народа, однако новокрестьянские поэты не просто описывали действительность: они формировали национально-эстетическую основу русской жизни. Народные поэты начала XX в. создали именно область культуры, особую эстетическую сферу [18, 8].

Родовые черты человека и его образ у новокрестьянских поэтов

Как уже было сказано ранее, у новокрестьянских поэтов не было единой программы или манифеста, соответственно мы не можем указать какое-то одно произведение, в котором в качестве тезиса утверждался бы определенный канон образа человека. Но есть некие общие идеи, присущие новокрестьянским поэтам, которые, на наш взгляд, при объединении в некую систему и составляют образ человека. Мы рассмотрим следующие аспекты, формирующие этот образ.

1. Человек-и-религия. Этот аспект связан в первую очередь с эсхатологическими настроениями Н.А. Клюева и С.А. Есенина.

2. Человек-в-мифе. Этот аспект предполагает рассмотрение пространства мифа, пропитанного мистикой, в котором находится человек в творчестве новокрестьянских поэтов. Также будет рассмотрено то, как человек определяется через миф. Здесь мы будем опираться преимущественно на мифопоэтическую систему Клычкова, но обратим внимание и на Есенина с Клюевым.

3. Человек-крестьянин. Этот аспект предполагает рассмотрение человека прежде всего как человека трудящегося. Именно с данным аспектом связывается противопоставление цивилизации и деревни.

4. Человек-как-народ. В связи с этим аспектом будет рассмотрено то, как человек определяется через чувство национального единства.

Человек-и-религия

Уже в раннем (начало XX в.) творчестве новокрестьянских поэтов заметен религиозный уклон. Новокрестьянские поэты использовали религиозные образы для формирования национально-эстетической культуры. Так, образы Бога у Клюева и Есенина вписаны в русский пейзаж. Вот иллюстрация из стихотворения «Молитва» Клюева:

Упокой мою душу, Господь,
Во святых, где молчит всяка плоть,
Где под елью изба-изумруд —
Сладковейный родимый приют [17].

А вот отрывок из стихотворения Есенина «Чую радуницу Божью»:

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус [7].

Но в чем, собственно, влияние религиозности на формирование образа человека? Это самое интересное. Если мы углубимся в биографию Клюева, то заметим, что он был из старообрядческой семьи. Его дядя был самосожженцем. Более того, Клюев полагал, что он — потомок Аввакума по материнской линии [23]. Согласно

Н.М. Солнцевой, Аввакумово несмирение могло стать психологическим мотивом принятия Клюевым хлыстовской страстности и воинственности [22]. Так, к одной из своих статей («Самоцветная кровь») Клюев берет эпитафию из песен русских хлыстов («Ты светись, светись, Иисусе, // Ровно звезды в небесах, // Ты восстань и воскресни // Во нетленных телесах» [20]). Учитывая это, можно понять, почему в отдельные промежутки времени поэзия Клюева была пропитана идеей мученичества ради будущей всесветной радости: уже в первом стихотворении («Жнецы») дебютного сборника стихов («Сосен перезвон») мы можем наблюдать мысль об утопическом «веке колосьев золотых», которые человечество пожнет, лишь осилив путь неизбежных мучений, при этом не лишившись высокочеловеческих стремлений к любви и справедливости [16, 49—50]. Подобная мысль встречается и в другом стихотворении Клюева, в котором описывается Второе пришествие Христа:

Мы с тобою, сестра, боязливы и нищи,
Будем в море людском сиротами стоять:
Ты печальна, как ивы родного кладбища,
И на мне не изглажена смерти печать.
Содрогаясь, мы внемлем Судьи приговору:
«Истребися, воскресни, восстань и живи!»
Кто-то шепчет тебе: «К бурь и молний собору
Вы причислены оба — за подвиг любви» [19].

Именно мотивы жертвенного подвига, спасения и воскрешения стали приоритетными в стихотворениях раннего Клюева. Вот еще один пример (отрывок из стихотворения «Как вора дерзкого меня...»):

Обезображенная плоть
Поникнет долу зрелым плодом.
Но жив мой дух, как жив Господь,
Как сев пшеничный перед восходом [19].

Соответственно можно сделать следующий вывод: человек для Клюева определяется религиозностью, так как подлинный человек для него — это тот, кто способен пройти единственный путь, ведущий к истине, к Христу и к кресту — путь мучений и страданий, при этом сохранив в своем сердце любовь. В этом смысле религиоз-

ность в его поэтической системе выступает в качестве этического мерила человечества. Подобные мысли есть и у юного Есенина, правда, основываются они на ином фундаменте. В 1913 г. Есенин, вчитываясь в Евангелие, открыл для себя, как он признавался другу Г. Панфилову, много нового. Он пришел к выводу о том, что истина жизни лежит в единстве всего мира, что все люди — одна душа [22]. Опираясь на идею единой души, Есенин спрашивал у Панфилова в письме: «Разве я при воле не могу быть Христом, разве ты тоже, — спрашивал он Панфилова, — не пойдешь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего?» [21, 30]. Таким образом, Есенин связывал образ человека с образом Христа, а образ Христа для него (так же как и для Клюева) ассоциировался с Голгофой, жертвенностью и страданием. На этом мы прекратим рассмотрение непосредственно религиозного аспекта.

Безусловно, религиозность была важной составляющей жизни новокрестьянских поэтов, однако, на наш взгляд, она является лишь входной дверью в их творчество. Образность, свойственная поэзии от рождения, вместе с пантеистическими мотивами, вызванными особым местом природы в творчестве новокрестьянских поэтов, обеспечили мистическому аспекту в формировании образа человека наиболее удачное положение по сравнению с религиозным. Но это не значит, что религия неважна. Она важна как этическое мерило в человеке, определяющее его конечную цель. Однако в мире подлунном царит, как бы странно это ни звучало, мистика и миф.

Человек-в-мифе

Как уже было сказано, человек начинается и заканчивается как существо религиозное. Религиозность выступает некими рамками человеческого существа. В свою очередь, остальные аспекты человеческого существования (т. е. мистичность и мифичность человека, его народная и крестьянская сущность) представляют содержание жизни, ее наполнение.

Как миф определяет человека? Все просто: человек живет в мифе. Мир для новокрестьянских поэтов есть мир, раздвоенный на мир здешний, физический и мир бестелесный. При этом важно понимать, что в творчестве новокрестьянских поэтов мир не просто двойственен, но и познать его (по крайней мере, попытаться) можно

только в раздвоенности. Соответственно, между двумя мирами должны «ходить электрички», т. е. должны присутствовать некие предметы и явления, возвещающие о зове из того мира. В данном параграфе мы возьмем за ориентир поэзию С.А. Клычкова, в которой эти «электрички» обретают сказочную природу. В целом, у всех рассматриваемых нами поэтов есть мифические стихи (можно вспомнить следующие ширяевские строфы: «Расцветают в ночь Купала, // небывалой красоты, // Как огни багряно-алы, // чародейные цветы... // Чащи, заросли лесные // обступили их гурьбой, // Караулят злые силы // вместе с Бабою-Ягой...» [4]), однако эти стихи являются лишь частными случаями, эпизодами на общем фоне их произведений. Мифопоэтика этих авторов красочна, но непостоянна. И только у Клычкова миф становится подлинной основой творчества, а не просто сюжетной вариацией. Используя символическую образность, он создал художественное пространство, в котором совмещались миры — реальный и мистический [22]:

Пасутся в тумане олени:
И кто-то у горних излук
Склонил золотые колени
И поднял серебряный лук [8].

В стихах Клычкова основным вестником потустороннего мира становится луч. При этом важно отметить, что он — лунный:

Я закрываю на ночь ставни
И крепко запираю дверь —
Откуда ж по привычке давней
Приходишь ты ко мне теперь?
...И гладишь волосы, и в шутку
Ладонью зажимаешь рот.
Ты шутишь — мне же душно, жутко
«Во всем, всегда — наоборот!» —
Тебя вот нет, а я не верю,
Что не рука у губ, а — луч:
Уйди ж опять и хлопни дверью
И поверни два раза ключ [8].

Казалось бы, призрак исчез, однако луч, касающийся губ лирического героя, все еще, несмотря на уход нежданного гостя, не дает

избавиться от ужаса, вызванного внезапным появлением мистического существа. Еще лучше идею межмирности Луны передает отрывок из следующего стихотворения Клычкова («Мне не уйти из круга...»), в котором за небесным телом закрепляется статус сокровенного:

...И чую я коварство,
Безумье и обман,
Когда из царства в царство
Плывет ее туман...
И знаю, как убога
Своею простотой
Души моей берлога
Пред этой высотой!..
Не потому ль недуги
И беспокойный жар
Таинственной подруги
Единственный мне дар... [8]

Густой туман, заполняющий все обозримое пространство перед лирическим героем, согласно Клычкову посылаемый Луной, демонстрирует, насколько два мира — надлунный и подлунный — растворены друг в друге. Туман в поэзии Клычкова не менее важен, чем лунный свет. Если луч становится воззванием к человеку, поэту, то туман становится как бы онтологической прослойкой между мирами. Вот что пишет Клычков в стихотворении «Лада прядет»:

Ладе дремлет за пряжей,
В тихой горенке темно...
Вьется белый пух лебяжий,
Виснет пряжа за окно...
И туманы это что ли
В поле белые легли:
То белеет в тихом поле
Новина по край земли... [11, 51]

Особняком в контексте мистико-мифической составляющей человеческой жизни стоит тема смерти. С.А. Клычков — это один из тех поэтов, которому было присуще чувство гибели. Возможно, в этом он даже превзошел Есенина. Он был заморожен смертью:

И страшусь я, и жду сам развязки...
И беглец я, и ... скорый гонец!
Так, у самой затейливой сказки
Нехороший бывает конец... [11, 103]

Вот отрывок из другого стихотворения («Грежу я всю жизнь о рае...»):

Как же жить в земле печальной,
Не сронив слезы из глаз?
Словно встреча — час прощальный,
Словно праздник — смертный час [11, 65].

Однако, несмотря на весомость, страх смерти у Клычкова все-таки разрешается, причем двояко: через дух и через поэзию. Начнем с разговора про дух. Дух у Клычкова — это констатация существования иного, справедливого, потустороннего мира. При помощи веры в иной мир Клычковым решается вопрос смерти как таковой. Приведем большой отрывок:

Иду в поля за божьей данью
На голоса привольных птиц.
Ах, я устал клониться ниц,
Тая надгробное рыданье
У человеческих гробниц...
Еще пылает мак, как пламя,
Как душ непогребенных след,
Но нет отчаяния — нет,
И в узелочке за плечами
Такой неизъяснимый свет.
И я слежу живые звенья
С зари летящих журавлей —
То вестники грядущих дней
Отдохновенья и забвенья
И обновления полей... [11, 78]

Давайте разберемся с прочитанным. Лирический герой, обесиленный страхом смерти, идет в поля за божьей данью на голоса привольных птиц (т. е. на некий зов, птицы зовут его), где ему дается откровение: он видит журавлей, летящих с зари, т. е. от Бога, которые в данном стихотворении олицетворяют ангелов, предвещающих благую посмертную жизнь для еще пылающих маков, т. е. для живых

людей. Эта иная жизнь означает забвение жизни во плоти, но обещает отдохновение.

В связке с переходом из жизни в новую среду нам стоит поговорить и про особое место новой среды, т. е. про рай. Рай — центральное понятие в системе духовных ценностей новокрестьянских поэтов. Как уже не раз отмечалось, рай — верхняя граница человеческого существа. Мы уже многое сказали про иной мир, про рай, но еще не привели примеров того, как рай изображается. Главной иллюстрацией рая у новокрестьянских поэтов становится образ сада, что символично, ведь, изначально почерпнутый из Библии, этот образ идеально вписался в природно-крестьянскую поэтику рассматриваемых нами авторов. Интересно то, что у новокрестьянских поэтов рай изображается как нечто реально существующее, имеющее конкретное место. Это место — родная земля. Сам образ сада у новокрестьянских поэтов наделяется конкретностью, определенностью в пространстве. Вот стихи Клычкова: «И, первым взглядом встретившись с сугробом, // Подумается вдруг невпопад: // Что, если смерть, и нет ли там за гробом // Похожего на этот сад?» [8]. А вот — есенинские: «Гляну в поле, гляну в небо — // И в полях и в небе рай. // Снова тонет в копнах хлеба // Незапаханный мой край» [7]. Вот еще из Есенина:

Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.
Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд [7].

Теперь же нам следует рассмотреть второй вариант решения вопроса смерти — через поэзию. По сути, поэзия в мифопоэтической системе Клычкова является не столько самостоятельным решением вопроса о смерти, сколько инструментом для осознания духовности окружающего мира. Именно эта духовность убеждает нас в наличии иного мира, требует веры в справедливый иной мир. Поэзия выступает в качестве проводника духа. Это мы сейчас и попробуем проил-

люстрировать. Изначально лирическим героям стихотворений Клычкова (как и поэзии Есенина) на индивидуальном уровне присваивается образ скитальцев, меланхоличных и одиноких. Главная трагедия человека вообще, согласно Клычкову, состоит в том, что человек заброшен в мир. Эта мысль выражается в стихах, уже приведенных выше. Тем не менее повторим: «И знаю, как убога // Своею простотой // Души моей берлога // Пред этой высотой!..» [8]. Более того, далее Клычков пишет следующее: «Но, со звериной дрожью // Весь погружаясь в мир, // Как я душой берложьей // В нем одинок и сир!» [8]. Нечто подобное можно встретить и в стихотворении «Когда взглядишься в эти зданья...»:

Когда взглядишься в эти зданья
И вслушаешься в гул борьбы,
Поймешь бессмыслицу страданья
И предвозвестия судьбы...

...

Я плел бы долго и несвязно,
Но главное — сказать бы мог,
Что в этой мути несуразной
Несправедливо одинок!..
Что даже и в родной деревне
Я чувствую, как слаб и сир
Пред непостижностью древней,
В которой пребывает мир [8].

Итак, в системе Клычкова человек изначально заброшен в мир, который пребывает в древней непостижимости. Древняя непостижимость мира заключается в его раздвоенности: ведь если мир подлунный нам известен, то мир надлунный по большей мере для нас является загадкой. Соответственно, если мы хотим познать мир, который можно познать только в его двойственности, то нам нужны инструменты, раскрывающие тайну мира, т. е. позволяющие заглянуть в иной мир. Тут на авансцену выходит поэзия. Клычков понимает поэзию как перевод с языка безмолвия души на язык повседневности, человеческого обихода [12, 12]. То есть душа, рожденная как бы в мире духа и данная нам, чует зазоры между плотью и духом, но она безмолвна, поэтому не способна передать нам то, что знает. Поэтому

и возникает по воле души нечто, позволяющее проникнуть в суть мира. Это и есть поэзия. Вот что пишет Клычков:

И в безглагольности суровой,
В бессловной сердца тишине
Так радостно подумать мне,
Что этот мир пошел от слова... [11, 131]

Изначально сотворенная словом Вселенная, как и душа, безмолвна, так как она самодостаточна в своей немоте. Человек же, существо, объединившее в себе плоть и дух, т. е. имеющее особый статус во Вселенной, словами пытается выразить то, что изначально присуще его душе, но не плоти. Именно в потере заветного слова, от которого пошел мир, как отмечалось в одном из вышеуказанных стихотворений, Клычков видел причину человеческих бед. Это слово знал наш предок, патриархальный человек:

Знал мой дед такое слово,
Правда, это было встарь,
Жизнь начать с ним можно снова,
Словно трепаный букварь!

...

Если б слово дед оставил,
Много промахов, грехов,
Я избег бы и исправил,
Но... не трогал бы стихов! [11, 148]

Где же можно отыскать забытое слово, согласно Клычкову? В природе. Именно в природе душа, изначально причастная к духу, нащупывает ступени, ведущие в царство духа, и ведет по ним плоть. Вот отрывок из стихотворения «О, если бы вы знали слово...»:

О, если бы вы знали слово,
Что под луной хранят в ночи
От древности седые совы,
От века мудрые сычи... [11, 125]

Безусловно, мифы, сказы, легенды чрезвычайно важны в системе Клычкова, однако они так ценны, по мнению поэта, не сами по себе, а из-за их обращенности к природе, из-за их натуральности, что и передается слову.

Человек-в-народе и Человек-крестьянин

Вот мы и дошли до последних родовых черт человека, представленных в новокрестьянской поэзии — до народного и крестьянского компонентов. Мы объединим их рассмотрение, так как сами новокрестьянские поэты, собственно говоря, не разделяли народ и крестьянство. Мужик и был для них народом, и сами себя они причисляли к народу крестьянскому. Как уже было сказано ранее, отличительной чертой новокрестьянских поэтов (отличающей их от тех же поэтов-суриковцев и кольцовцев, творчеству которых также были присущи мотивы сакрализации природы и обращение к фольклору, а также крестьянское происхождение) стала их нацеленность на создание нового национально-эстетического идеала. Целью новокрестьянских поэтов было воплощение живого облика крестьянской родины, которую они любили по-сыновьи. Обращение к природным образам было вызвано у новокрестьянских поэтов невыносимой связью с землей, которая их породила.

На ум сразу же приходит цикл Г. Успенского «Власть земли». Эта работа, вышедшая еще в начале 1880-х, оказала сильное влияние на последующую традицию. Нет достоверных сведений о том, читали ли Есенин, Клюев, Ширяевец, Орешин или Клычков Успенского, но идеи, высказанные последним, занявшие особое место в русской мысли, вероятнее всего, были знакомы новокрестьянским поэтам. В чем заключалась ключевая идея Успенского? Он писал: «...наш народ до тех пор будет казаться таким, каков он есть, до тех пор будет обладать теми драгоценными качествами ума и сердца — словом, до тех пор будет иметь тот тип и даже вид, какой имеет, пока он весь, с головы до ног и снаружи до самого нутра, проникнут и освещен теплом и светом, веющими на него от матери сырой земли» [24, 115]. Жизнь крестьянина, по словам Успенского, с самого появления на свет связывается с землей, с трудом, поэтому крестьянин и существует только как трудящийся на своей земле. Труд на земле определяет человека и в новокрестьянской традиции. Вот что пишет Ширяевец:

— Илюшенька, остепенись, присядь!
А он с работой днюет и ночует.
И не уймут Илью, и не унять
Вовеки силу земляную! [4]

На самом деле отведение земле особого места не является новаторством Успенского. Еще с древнейших времен земля воспринималась людьми как нечто большее, чем просто земля. Б.Л. Богаевский, исследователь античности из начала XX в., связывает процесс сакрализации земли с тем, что древний человек начал погребать в почву своих умерших. Их могилы находились среди хлебных полей, и умершие, соприкасаясь с посевами, как бы брали их под свое покровительство и заботились об урожае [3, 85]. Таким образом, предки, преданные пахотной земле, растворялись в ней, становясь тем самым покровителями крестьянской общины. Такие же мысли мы встречаем у Есенина, только в стихах:

Край родной, поля как святцы,
Рощи в венчиках иконных...
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных [14].

Отождествление борозд распаханного поля с церковной книгой, содержащей имена календарный святых, буквально превращает землю из материи в одухотворенное начало жизни, ведь в таком случае в земле находятся не просто тела наших соплеменников, а наши предки, те, от кого мы пошли, т. е. в земле оказываются буквально наши корни. Вот еще из Есенина:

И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких [7].

Поэт молится земле об ушедших в иной мир. Земля, кстати, дымитя неспроста, ведь, как мы помним, своего рода, прослойкой между двумя мирами в поэзии Клычкова был туман. В свою очередь, дым у Есенина (напоминающий туман) перенимает здесь смысловое поле (символично, что поле) клычковского тумана.

Обратимся теперь к стихам Клычкова. Можно сказать, что земля у него превращается из материи в мать:

Эту пору весеннюю, раннюю
Одиноко встречаю вдали...
Ах, прильнуть бы, послушать дыхание,
Поглядеть в заревое сияние
Милой матери — родимой земли [8].

А так как человек рождается из земли и на земле (из Клычкова: «Была над рекою долина, // В дремучем лесу у села, // Под вечер, собирая малину, // На ней меня мать родила...» [8]), то неудивительно, что он перенимает ее черты: можно вспомнить Клюева, который собственную плоть воспринимал в соответствии с первичным мифом о появлении человека как сотворенную из земной тверди [23], или знаменитые есенинские строки «Я готов рассказать тебе поле, // Эти волосы взял я у ржи, // Если хочешь, на палец вяжи — // Я нисколько не чувствую боли» [7]. Кроме всего прочего, именно земля превращает массу в народ, так как, будучи святцем, она дарует массе историю и, как следствие, появления истории — Отечество. Именно земля — то, что объединяет людей в единое. У Клычкова есть строки, прямо указывающие на приоритет народности перед личностью:

Должно быть, я калека,
Наверно, я урод:
Меня за человека
Не признает народ! [8]

Рациональные предпосылки этого положения просты: в одиночку труднее жить, обрабатывать землю, собирать урожай. Держа это в уме вместе с мифологическими представлениями о земле как о матери-прародительнице, мы получаем невероятно сильное чувство привязанности к родному краю, чувство неразделимости души с родным селом и соответственно с его жителями — нашими братьями и сестрами по земле. Поэтому и незнание своего села, расставание с ним тяжело переживалось поэтами и принималось ими за потерю себя. Вот стихи Ширяевца:

Не припомню, какого я роду,
Своего я не знаю села...
Ускакал я в бывалые годы,
Старь родная меня занесла [4].

А вот что пишет Есенин:

Коростели свищут... коростели...
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.
Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,

Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.
Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик [7].

Итак, есенинский идеал человек — человек, укорененный в земле, о чем поэт и пишет в стихотворении «Цветы»:

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами.
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.
Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю,
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василек [7].

Едва ли Есенин, действительно, пишет про цветы. Данное стихотворение датировано 1924 г., в тот год Есенин переживал очередной кризис и испытывал сильную тоску по рязанским раздольям (тогда же, в 1924 г., Есениным были написаны стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Письмо матери» и др., где слышна та же тоска).

Итак, человек в новокрестьянской поэзии — это человек народно-крестьянский. А народ, в свою очередь, — это собор, но не в хомяковском или бердяевском смысле слова. Бердяев пишет: «Вне церкви нет соборности, нет большого разума... Церковно-соборное сознание предшествует разделению и распадению на субъект и объект. Вне церковного опыта субъект и объект неизбежно остаются разорванными, разделенными...» [2, 74]. Новокрестьянские же поэты могли бы не согласиться с Бердяевым. Они, несмотря на религиозность, все-так далеки были от официальной церкви. Их церковью стала природа. Вот что пишет Н.И. Неженец про Клюева: «Клюев, по словам одного из его первых исследователей, бежал в лес из церкви и превратил лес... в ту же церковь: те же лики, иконы... образа иконостаса; те же свечи, кадила, ладан, елей... те же псалмы, тропари... те же звонницы и колокола» [18, 250]. И это действительно так. Приведем несколько отрывков из Клюева:

И богомольно старцы-пни
Внимают звукам часословным...
Заря, задув свои огни,
Тускнеет венчиком иконным [5].

А вот кукушка у него же в стихотворении читает псалтырь:

Зурна на зырянской свадьбе,
В братине знойный чихирь,
У медведя в хвойной усадьбе
Гомонит кукуший псалтырь [5].

В общем, если Бердяев видит в соборности саму идею Церкви и церковного спасения («Есть круговая соборная ответственность всех людей за всех, каждого за весь мир, все люди — братья по несчастью, все люди участвовали в первородном грехе, и каждый может спастись лишь вместе с миром» [2, 190]), то для новокрестьянских поэтов церковь воплощается в природе, и соборность соответственно понимается иначе, как некое метафизическое всеединство всего сущего на земле-почве. У Клычкова эта мысль выражается в стихотворении «Плывет луна, и воют волки...»:

Всё слилось в этом древнем мире,
И стало всё теперь сродни:
И звезд мерцание в эфире,
И волчьи на снегу огни!.. [8]

Особенное место в творчестве новокрестьянских поэтов занимает изба. Издревле для крестьян изба была не просто жилищем, но и самым настоящим храмом, в котором обитало светлое, дружелюбное божество и совершались ежедневные мольбы и ритуалы [1, 503—504]. Так, в стихотворениях Клюева образ крестьянской избы нередко приобретает храмовые черты: «В лесной избе покой часовни — // Труда и светлой скорби след...» [5]. Соответственно, мужик, проживающий в этой избе, так же как и его жилище, переносится в религиозный контекст, что и иллюстрируется в продолжении приведенного выше клюевского стиха: «Как Ной ковчег, готовит дровни // К веселым заморозкам дед» [5]. А вот стихи Есенина: «Гой ты, Русь, моя родная, // Хаты — в ризах образа... // Не видать конца и края — // Только синь сосет глаза» [7]. Подобные мотивы можно встретить и у Орешина: «Изба — душистое кадило, // Поля — заиндевелый храм. // Святая Мати через силу // Идёт к Иисусу по горам» [6].

Однако избяной рай (из Клюева: «Изба — святилище земли, // С запечной тайною и раем; // По духу росной конопли // Мы сокровенное узнаем» [20]) оказался не так крепок, как того бы желали новокрестьянские поэты. Все-таки начало XX в. — это время урбанизации. Кроме всего прочего, не стоял на месте и технический прогресс: процесс механизации также не обошел стороной деревню. Так, уже в начале 1920-х положение деревни на фоне Гражданской войны и индустриализации сильно ухудшилось. Новокрестьянские поэты восприняли эти обстоятельства с большой опаской, с предчувствием наступления чего-то ужасного, и все они — и Клычков, и Клюев, и Есенин, и Ширяевец, и даже Орешин, видевший спасение деревни в соединении с городом, т. е. в индустриализации [23], — стали со всей силой защищать старую деревню или, в случае с Орешиним, скорбеть о ее постепенном умирании. Главным и самым громогласным защитником деревни стал Клюев. Будучи одержимым мыслью о победительной силе русской крестьянской эстетики [16, 154], в 1920 г. он заявил следующее:

Пржевальский в желтом Памире
Видел рельсы — прах тысячелетий...
Грянет час, и к мужицкой лире
Припадут пролетарские дети [20].

Он верил во всеобъединяющую мощь народной песни, звучащей у избы. Для Клюева потеря деревни была равна потере русской национальной культуры и, следовательно, русской идентичности. В ответ на восторженность толпы открытиями Макрони и Менделеева Клюев в одном из своих стихотворений говорит следующее:

В каблуке моем — терем Кащеев,
Соловей-разбойник поныне, —
Проедет ли Маркони, Менделеев,
Всяк оставит свой мозг на тыне [9, 66].

Поэт как бы говорит нам, что наука упрощает жизнь. А упрощение жизни ведет к редуцированию культуры к информации и, как следствие, народа к массе. То есть риск отхода от деревни — это риск потери родины, потери народа. Поэтому Клюев, как знаток русской жизни и пророк (Клюев считал поэта пророком), заканчивает рассматриваемое нами стихотворение следующим образом: Простой, как мычание, и облаком в штанах казинетовых.

Не станет Россия — так вещает Изба.
От мереж осетровых и кетовых —
Всплески рифм и стихов ворожба.
Песнетворцу ль радеть о кранах подъемных,
Прикармливать воронов — стоны молота?
Только в думах поддонных, в сердечных домнах
Выплавится жизни багряное золото! [9, 67]

Таким образом, отвергаемая за косность и отсталость деревня берется Клюевым под защиту, именно исходя из соображений, если угодно, национальной безопасности. Но пиком клюевской защиты старой Руси, на наш взгляд, становится стихотворение «Пахарь». В нем, в отличие от приведенных выше стихов, слышна не апологетика, но настоящий ужас. Именно здесь Клюев начинает говорить не от лица крестьянского поэта-пророка, а от лица мужика, пахаря. Лирический герой обращается к людям новой эпохи:

Вы обошли моря и сушу,
К созвездьям взвили корабли,
И лишь меня — мирскую душу,
Как жалкий сор, пренебрегли.
Работник родины свободной
На ниве жизни и труда,
Могу ль я вас, как терн негодный,
Не вырвать с корнем навсегда? [5]

Важно помнить, что Русь для новокрестьянских поэтов была землей сказов и былин, т. е. сказочным краем (из Ширяевца: «Моя королева — Русь, // Лесная, речная, Степная! // Все сказы ею наизусть // Я знаю, её лишь не знаю!» [4]; из Клюева: «Прохожу ночной деревней, // В темных избах нет огня, // Явью сказочную, древней // Потянуло на меня» [14]), поэтому и постепенное угасание деревни было воспринято ими как уход от мифа и от сказки. Мир, существующий в мифопоэтической системе Клычкова как раздвоенный, схлопнулся перед их лицами под звуки фабричного гудка (из Клычкова: «И думаю: кончится сказка, // Погаснет пастуший грудок, — // Замокнет волынка подпаска, // Зальется фабричный гудок!..» [11, 57]). И даже Орешин, самый некрестьянский из новокрестьянских поэтов,

был расстроен из-за происходящего с деревней. Как бы поэт ни убеждал себя признать советскую новь, он не мог избавиться от рефлексий [23]. Он все-таки не смог закрыть глаза на трагедию деревни:

Ой, Русь соломенная, где ты?
Не видно старых наших сёл.
Не подивлюсь, коль дед столетний
Себя запишет в комсомол [6].

Ирония Орешина по поводу столетнего деда в комсомоле приобретает жасающий облик, если взглянуть на другие строфы из этого стихотворения:

И что ж? Крестом, как прежде было,
Никто тебя не осенил.
Сама себя земля забыла
Под песню журавлиных крыл [6].

Так, используя ужасающий образ — землю, забывшую себя, — Орешин, обычно не склонный к романтизации, мифологизации или восхвалению деревни, со скорбью констатирует ее смерть. И хотя мы нечасто до этого момента обращались к Орешину, именно его стихами хотелось бы закончить:

Кто плачет осенью
Над нивой скошенной и снова
Под вешним солнцем
В поле — босой и без шапки —
Идет за сохой, —
Он, лапотный, больше всех любит родину!
Ведь кровью и потом
Облил он, кормилец, каждую глыбу
И каждый рыхлый
И теплый ломоть скорбной земли своей! [6]

Это стихотворение наиболее ясно и точно показывает, какой образ человека репрезентируется новокрестьянскими поэтами и кем были они сами, — теми, кто больше всех любит родину, чья кровь облила каждую глыбу и каждый ломоть скорбной русской земли.

Литература

1. *Афанасьев А.Н.* Славянская мифология. М.: Эксмо, 2008. 1520 с.

2. *Бердяев Н.А.* Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. 608 с.
3. *Богачевский Б.Л.* Земледельческая религия Афин. Петроград: Типография М.А. Александрова, 1916. 240 с.
4. Все стихотворения Александра Ширяевца на одной странице // Русская поэзия: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=98> (дата обращения: 28.08.2024).
5. Все стихотворения Николая Клюева на одной странице // Русская поэзия: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=72> (дата обращения: 28.08.2024).
6. Все стихотворения Петра Орешина на одной странице // Русская поэзия: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=155> (дата обращения: 28.08.2024).
7. Все стихотворения Сергея Есенина на одной странице // Русская поэзия: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=1> (дата обращения: 28.08.2024).
8. Все стихотворения Сергея Клычкова на одной странице // Русская поэзия: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=73> (дата обращения: 28.08.2024).
9. *Клюев Н.А.* Львиный хлеб. М.: Наш путь, 1922. 102 с.
10. *Клюев Н.А.* Николай Клюев. Литераторы о себе // Красная панорама. 1926. № 30. С. 13.
11. *Клычков С.А.* Избранная поэзия. Париж: YMCA-PRESS, 1985. 176 с.
12. *Клычков С.А.* Сараспан. М.: Художественная литература, 1936. 158 с.
13. *Клычков С.А.* Серый барин. Харьков: Пролетарий, 1927. 261 с.
14. «Край родной, поля как святцы...». С. Есенин // Читай и пиши стихи: URL: <https://pishi-stihi.ru/kraj-rodnoj-polya-kak-svyatcy-esenin.html> (дата обращения: 28.08.2024).
15. *Львов-Рогачевский В.* Поэзия новой России. Поэты полей и городских окраин. М.: Книгоиздательство писателей, 1919. 192 с.
16. *Михайлов А.И.* Пути развития новокрестьянской поэзии. Л.: Наука, 1990. 275 с.
17. Молитвы русских поэтов. XX—XXI вв. Антология — Николай Клюев // Художественная литература: URL:

<https://azbyka.ru/fiction/molitvy-russkih-pojetov-xx-xxi-antologija/68/>
(дата обращения: 28.08.2024).

18. *Неженец Н.И.* Русская народно-классическая поэзия. М.: Раритет, 2007. 542 с.

19. Николай Клюев. Все стихотворения // Слова: URL: <https://slova.org.ru/klyuev/> (дата обращения: 28.08.2024).

20. Николай Клюев. Собрание произведений // Библиотека Розы Мира: URL: <https://rozamira.nl/lib/klyuev/klyuev.html> (дата обращения: 28.08.2024).

21. Сергей Есенин в стихах и жизни: Письма. Документы. М.: Республика, 1995. 607 с.

22. *Солнцева Н.М.* Новокрестьянская литература (1900—1910-е): URL: <https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=1150> (дата обращения: 28.08.2024).

23. *Солнцева Н.М.* Новокрестьянские поэты (1920—1930-е). URL: <https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=1151> (дата обращения: 28.08.2024).

24. *Успенский Г.И.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1956. 509 с.

References

1. *Afanas'ev A.N.* Slavyanskaya mifologiya. М.: Eksmo, 2008. 1520 s.

2. *Berdyayev N.A.* Filosofiya svobody. Smysl tvorchestva. М.: Pravda, 1989. 608 s.

3. *Bogachevskij B.L.* Zemledel'cheskaya religiya Afin. Petrograd: Tipografiya M.A. Aleksandrova, 1916. 240 s.

4. Vse stihotvoreniya Aleksandra SHiryayevca na odnoj stranice // Russkaya poeziya: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=98> (data obrashcheniya: 28.08.2024).

5. Vse stihotvoreniya Nikolaya Klyueva na odnoj stranice // Russkaya poeziya: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=72> (data obrashcheniya: 28.08.2024).

6. Vse stihotvoreniya Petra Oreshina na odnoj stranice // Russkaya poeziya: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=155> (data obrashcheniya: 28.08.2024).

7. Vse stihotvoreniya Sergeya Esenina na odnoj stranice // Russkaya poeziya: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=1> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
8. Vse stihotvoreniya Sergeya Klychkova na odnoj stranice // Russkaya poeziya: URL: <http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=73> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
9. *Klyuev N.A.* L'vinyj hleb. M.: Nash put', 1922. 102 s.
10. *Klyuev N.A.* Nikolaj Klyuev. Literatory o sebe // Krasnaya panorama. 1926. № 30. C. 13.
11. *Klychkov S.A.* Izbrannaya poeziya. Parizh: YMCA-PRESS, 1985. 176 s.
12. *Klychkov S.A.* Saraspan. M.: Hudozhestvennaya literatura, 1936. 158 s.
13. *Klychkov S.A.* Seryj barin. Har'kov: Proletarij, 1927. 261 s.
14. «Kraj rodnoj, polya kak svyatcy...». S. Esenin // CHitaj i pishi stihi: URL: <https://pishi-stihi.ru/kraj-rodnoj-polya-kak-svyatcy-esenin.html> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
15. L'vov-Rogachevskij V. Poeziya novoj Rossii. Poety polej i gorodskih okrain. M.: Knigoizdatel'stvo pisatelej, 1919. 192 s.
16. *Mihajlov A.I.* Puti razvitiya novokrest'yanskoj poezii. L.: Nauka, 1990. 275 s.
17. Molitvy russkih poetov. XX—XXI vv. Antologiya — Nikolaj Klyuev // Hudozhestvennaya literatura: URL: <https://azbyka.ru/fiction/molitvy-russkih-pojetov-xx-xxi-antologija/68/> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
18. *Nezhenec N.I.* Russkaya narodno-klassicheskaya poeziya. M.: Raritet, 2007. 542 s.
19. *Nikolaj Klyuev.* Vse stihotvoreniya // Slova: URL: <https://slova.org.ru/kluev/> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
20. *Nikolaj Klyuev.* Sobranie proizvedenij // Biblioteka Rozy Mira: URL: <https://rozamira.nl/lib/kljuev/kljuev.html> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
21. Sergej Esenin v stihah i zhizni: Pis'ma. Dokumenty. M.: Respublika, 1995. 607 s.
22. *Solnceva N.M.* Novokrest'yanskaya literatura (1900—1910-e): URL: <https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=1150> (data obrashcheniya: 28.08.2024).

23. *Solnceva N.M.* Novokrest'yanskije poety (1920—1930-e). URL: <https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=1151> (data obrashcheniya: 28.08.2024).

24. *Uspenskij G.I.* Sobr. soch.: V 9 t. T. 5. M.: GИNL, 1956. 509 s.

П.В. НЕСТЕРОВ, Ю.Н. СИМАНИС

Олимпизм на исходе семисотой Олимпиады*

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости всесторонней идейной реабилитации понятия «олимпизм», произвольно используемого Международным олимпийским комитетом. Более чем трехтысячелетний процесс разворачивания исторической сущности олимпизма показывает, что основополагающие элементы этого древнего явления недопустимо описывать исключительно в частнонаучных понятиях и терминах религиоведения, педагогики или теории и истории спорта. Последовательная и закономерная смена исторических и социальных форм олимпизма (протоолимпизм, античный олимпизм и слабо исследованный средневековый христианский олимпизм) показывает, что мы имеем дело с протофилософией, предлагавшей, так сказать, свой «основной вопрос» — осмыслить ограниченное бытие человека в сопоставлении с неким условным пределом мироздания, традиционно именуемым Олимпом. В современной идеологии спорта, пронизанной духом капитализма, этот «основной вопрос», по сути, исчезает, хотя в Олимпийской хартии олимпизм гордо именуется «философией жизни». Стремление спортивных управленцев к определенным выгодам заставляет использовать удобные мифологемы, например миф о «запрете» античных Олимпийских игр, а также упрощать историю, например упустить из рассмотрения средневековый христианский олимпизм, который ярко демонстрируют, что древний олимпизм от-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Нестеров П.В., Симанис Ю.Н. Олимпизм на исходе семисотой Олимпиады // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 175—194. DOI: